

Республики, Запорожской области и Херсонской области, находящимися в государственной или муниципальной собственности, а также разграничения имущества между Российской Федерацией, каждым из указанных субъектов Российской Федерации и его муниципальными образованиями: Постановление Правительства Российской Федерации № 2501 от 29.12.2022. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405963821/>. – Текст : электронный.

3. О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики № 468-ПНС от 09.09.2023. – URL: <https://base.garant.ru/407539051/>. – Текст : электронный.

4. Ведомости.Ру / Учредитель АО «Ведомости». – Москва, 2022. – URL: <https://www.vedomosti.ru> (дата обращения: 01.12.2023). – Текст : электронный.

УДК 332.14
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

КУЗЬМЕНКО М.И.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;

ТАРАСОВА Е.В.,
канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье изучен зарубежный опыт управления региональным развитием. Изучен механизм осуществления региональной политики. Выделены важнейшие направления современной региональной политики зарубежных стран, нацеленной на модернизацию. Рассмотрены основные формы межрегионального сотрудничества. Изучена концепция устойчивого развития.

Ключевые слова: пространственное развитие, регион, кластеризация, устойчивое развитие

MANAGEMENT OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE REGION: INTERNATIONAL EXPERIENCE

KUZMENKO M.I.,
Teacher of the Department
of management non-productive sphere;

TARASOVA E.V.,
Ph.D. economy sciences,
Associate Professor of the Department
of management non-productive sphere,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines foreign experience in managing regional development. The mechanism for implementing regional policy has been studied. The most important directions of modern regional policy of foreign countries aimed at modernization are highlighted. The main forms of interregional cooperation are considered. The concept of sustainable development has been studied.

Keywords: spatial development, region, clustering, sustainable development

Актуальность. Одним из ключевых факторов стратегического развития государства является его территориальный потенциал. Российская Федерация обладает значительным пространством, однако социально-экономическая и природно-климатическая дифференциация субъектов не позволяет разработать универсальный механизм государственного управления. В настоящий период экономика государства находится под давлением разнообразных факторов, (в т.ч. и санкций), оказывающих длительное негативное влияние на предпринимательские структуры и качество жизни населения, снижающие эффективность регионального развития.

Решению этих проблем может помочь использование зарубежного опыта стран, которые успешно реализовали политику социально-экономического развития регионов.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием обозначенных направлений занимались отечественные и зарубежные учёные и практики, такие как: Baldersheim Н. [1], Lawrence E. [1], Rose A. [1], Акбердина В. В. [2], Балко М. В. [3], Бухвальд Е. М. [4], Гурий П. С. [4], Зельднер А. Г. [6],

Кириенко О. Э. [7, 8], Клейнер Г. Б. [9], Лаврикова Ю. Г. [2], Лагутина М. Л. [10], Мархгейм М. В. [11], Михайленко Е. Б. [12], Рыбачук М. А. [9], Суворова А. В. [2], Шмакова М. В. [13].

Мархгейм М. В. исследует зарубежный опыт конституционных моделей федеральных территорий. Шмакова М. В. рассматривает зарубежный опыт территориального стратегирования и возможности его приложения к практике российских регионов. Однако вопрос управления пространственным развитием региона, как следствие модернизации, полностью не раскрыт.

Целью статьи является изучение международного опыта управления пространственным развитием.

Изложение основного материала исследования.

Пространственное развитие страны и регионов является приоритетным направлением государственной стратегии. Данное понятие регламентируется законом «Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года». В документе под пространственным развитием понимаются интенсивные изменения в пространственной организации общества на основе интеграционных рыночных процессов.

Исследование зарубежного опыта пространственного развития и оценка возможностей адаптации лучших практик в данной сфере обусловлены, прежде всего, актуализацией ряда проблемных вопросов, проработанных недостаточно. В их числе следует отметить [13]:

- разработку программ социально-экономического развития регионов, зачастую не учитывающих императивы пространственной экономики;

- слабую взаимоувязку стратегий развития хозяйствующих субъектов различных уровней хозяйственной иерархии (муниципалитетов, регионов и страны в целом);

- недостаточную проработку вопросов ресурсного обеспечения стратегических направлений территориального планирования;

- недоучёт возможностей межмуниципальной кооперации и их совместного развития, ограничивающих ресурсы и снижающих конечные результаты реализации стратегических разработок.

Исследование европейского опыта формирования современной политики пространственного развития выявило, что

её опорную теоретико-методологическую основу составляет реализуемая парадигма эколого сбалансированного устойчивого развития, которая сочетает действие трёх взаимообусловленных подходов: децентрализованное управление природопользованием; концепт обеспечения пространственного регионального развития на основе публично-частных отношений в сотрудничестве власти, бизнеса и населения; концепта «зелёной» экономики как базового экономического механизма реализации требований экологической устойчивости хозяйствования в контексте пространственного развития.

Рассмотрим подробнее, как осуществляется управление пространственным развитием региона в разных зарубежных странах. Если анализировать механизм осуществления региональной политики как единой политики Евросоюза, то он характеризуется наличием общих для всех стран принципов и подходов по отношению к региональному развитию. Учитывая особенности регионального развития в каждой из стран-членов ЕС, практическая реализация этих принципов относится к компетенции национальных правительств.

Влияние ЕС на все сферы региональной жизни, с одной стороны, и расширение зоны ответственности регионов без соответствующего расширения объёма полномочий, с другой, привели региональные власти к осознанию того, что необходимо искать направления выхода на общеевропейский уровень и налаживать взаимодействие с органами ЕС. С самого начала было очевидно, что только совместными усилиями путём выработки и отстаивания консолидированного интереса регионы могли бы переломить сложившуюся ситуацию в свою пользу. Одним из наиболее важных последствий этого стало нарастание межрегионального сотрудничества в самых разных сферах общественной жизни.

Основными формами межрегионального сотрудничества в рамках ЕС стали объединения типа еврорегион, рабочие сообщества и межрегиональные организации.

Так, «еврорегион» включает в себя предельные друг с другом территории, в рабочие сообщества входят регионы одной географической области, а организация может состоять из регионов всех европейских стран, имеющих общие проблемы. При этом организации могут создаваться как по географическому (в этом

случае речь идёт об объединении регионов, чьи проблемы вытекают из их расположения, например на побережье или на периферии), так и по отраслевому принципу. Ключевым же отличием организаций межрегионального сотрудничества от других типов региональных объединений является тот факт, что они всегда создаются по инициативе «снизу», то есть усилиями исключительно самих регионов (в отличие, например, от «еврорегионов», созданных в рамках региональной политики ЕС). По этой же причине они не могут быть элементом какой-либо институциональной системы (в отличие от Комитета регионов, хотя и совещательный, но всё же орган ЕС)

Так, в Венгрии работает Национальный Совет регионального развития и Министерство окружающей среды и региональной политики и Национальный совет регионального развития. Основная задача Национального Совета регионального развития – подготовка соответствующих законопроектов, правительственных решений, гармонизация деятельности отраслевых министерств, других государственных учреждений, администрирование деятельности организаций, занимающихся пространственным развитием, участие в составлении региональных программ развития.

В Румынии работает Национальный совет регионального развития, координационный орган при Кабинете Министров. Основные функции Совета – разработка Национальной программы регионального развития, мониторинг использования средств Национального фонда регионального развития, стимулирование сотрудничества между макрорегионами и субрегионами, участие в разработке региональных программ.

В Польше действует Государственный совет территориального развития. В его состав входят представители как законодательной, так и исполнительной власти. В компетенцию Совета входит подготовка предложений по формированию государственной региональной политики, оценок в области территориального планирования. В Польше функционирует три агентства регионального развития национального уровня: Польское агентство регионального развития, Агентство промышленного развития, которые координируют исследования по региональному развитию и помогают воплощать программы на местах; Национальная ассоциация агентств регионального развития, на

которую возложены образовательные функции, в частности: организация учебных программ для чиновников регионального и местного уровней, проведение семинаров, круглых столов, обмен информацией, консультации.

В Ирландии, Португалии и Греции также используется централизованный подход по вопросам региональной политики. В Греции практически вся ответственность за проведение региональной политики возложена на Министерство национальной экономики. Индустриальная политика в Ирландии осуществляется через государственные ведомства, подотчётные Министру предпринимательства и занятости.

Региональная политика стран ЕС всегда была нацелена на выравнивание и ускорение экономического роста отсталых регионов для того, чтобы его «плоды» способствовали росту доходов населения. Но механизмы реализации региональной политики изменялись кардинально. Важнейшее институциональное изменение – регионализация управления и переход к принципу subsidiarity, то есть перемещение функций и ресурсов на наиболее низкий территориальный уровень управления, способный выполнять эти функции. Менялись и ценности региональной политики [4]. Начиналась она с политики «полюсов роста» – размещения в отсталых регионах более современных промышленных производств с целью формирования вокруг них зон роста и модернизации. Следующее развитие показало, что технологические инновации на периферии могут «прижиться», но модернизации территории это не обеспечивает. Политика создания «полюсов роста» широко применялась в странах Европы в 1950-1960-е гг., а затем в Бразилии и других развивающихся странах, но многочисленные провалы поставили её под сомнение [6].

Следующим этапом стало прямое субсидирование развития отсталых территорий, но и такая политика оказалась неспособной добиться поставленных целей. Трудновыполнимой была задача привлечь бизнес в регионы с худшими условиями для развития. Широко применявшиеся институциональные механизмы стимулирования инвестиций (налоговые льготы и каникулы) и инвестиции государства в инфраструктуру представляли собой недостаточный аргумент, хотя он очень важен.

Выделим важнейшие направления современной региональной политики зарубежных стран, нацеленной на модернизацию. Политика прямого субсидирования предприятий и отраслей, проводившаяся в предыдущие десятилетия, доказала свою неэффективность.

Кроме того, региональная специализация, складывавшаяся десятилетиями, стремительно меняется, многие регионы, которые были исторически индустриальными или аграрными, переориентируют свою экономическую деятельность. Ответом на эти вызовы стал переход к кластерной политике. Государство способствует объединению на региональном уровне компаний, людей и знаний в целях укрепления инновационного потенциала и конкурентоспособности регионов. Изменения в региональной, научно-технической и промышленной политике направлены на поддержание таких связей на региональном уровне. Одно из средств – поддержка конкурентоспособных кластеров (концентрации фирм, занятых одним или родственными видами деятельности, и вспомогательных предприятий) в определённом регионе, что повышает производительность.

Кластеризация – это удобная и прагматичная организационная модель, позволяющая концентрировать ресурсы и выстраивать партнёрское взаимодействие [2].

В связи с отсутствием чёткого понимания организации управления пространственным развитием территорий, ЕС побудил страны активно находить национальные результативные механизмы обеспечения устойчивого пространственного развития. С течением времени потребность учитывать пространственное влияние отраслевых программ и расходов способствовала разработке неоднородного набора концепций, инструментов и процессов пространственного планирования в разных странах ЕС. Развитие политики территориального измерения ЕС способствовало тому, что системы территориального управления и пространственного планирования государств-членов стали одним из ключевых компонентов интегрированных стратегий развития ЕС и механизмов реализации региональной политики.

Устойчивое развитие охватывает три измерения – экономическое, экологическое и социальное. Само слово «устойчивость» начало использоваться как потенциальное решение многих международных, региональных и локальных проблем, с

которыми сталкивается общество сегодня. Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию (WECED, 1987) заключила определение понятию «устойчивое развитие», как «развитие, отвечающее потребностям настоящего без причинения вреда будущим поколениям удовлетворять собственные потребности».

Концепция устойчивого развития базируется на трёх измерениях, упомянутых выше. Развитие региона обычно определяется как целостное развитие общества (социальное, экономическое, экологическое), основанное на оптимальных компонентах (аспект социального, природного и экономического развития) на определённом уровне жизнеобеспечения и улучшения качества жизни с помощью упомянутых составляющих.

На сегодняшний день ведутся активные споры по поводу «акторности» БРИКС и его роли в системе глобального управления. По мнению М. Л. Лагутиной, важнейшей характеристикой сотрудничества БРИКС является открытый и гибкий характер, отражающийся в расширении внешних партнёров. В основе объединения лежит идея полицентричности управления, основанного на принципах плюрализма и разнообразия, обеспечивающих участие в глобальных процессах всех заинтересованных стран и регионов [10].

Исследователи, используя региональный подход к феномену БРИКС, подчёркивают важность отхода от географической трактовки феномена «регион», и переходят к понятию «социальный конструкт». Страны-участники визуализируют себя как целое, хотя не являются территориально близкими. Исследователь Е. Б. Михайленко утверждает, что БРИКС – региональный проект, основанный на идеологии «срединной силы». В связи с тем, что страны БРИКС «открыты», создана система пересекающихся уровней региональных и глобальных институтов. Автор предлагает рассматривать БРИКС в рамках концепции «глобального региона», где функциональная природа регионального взаимодействия имеет приоритетное значение, а «глобализация» региона находит своё проявление именно в отходе от его территориального / географического измерения и понимания к пространственному (формирование общих пространств без привязки к географии). В результате процесса глобальной регионализации формируется многоуровневая система (субрегиональный уровень, межрегиональный и трансрегиональный), в рамках которой

ключевую роль играют различного рода конструируемые регионы – так называемые «глобальные регионы» [12].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Значительное внимание уделяется проблемам развития регионов в зарубежных странах, что является подтверждением того, что государственная региональная политика должна рассматриваться как один из важнейших механизмов обеспечения устойчивого экономического роста и общественного согласия в государстве. Формирование и реализация государственной региональной политики с учётом международного опыта позволит исследовать понятие «устойчивое экономическое развитие».

Список использованных источников

1. Harald Baldersheim. Lawrence E. Rose A Comparative Analysis of Territorial Choice in Europe – Conclusions // Territorial Choice. Palgrave Macmillan, London. – 2010. – Pp. 234-259. – URL: https://doi.org/10.1057/9780230289826_13. – Текст : электронный.

2. Лаврикова, Ю. Г. Согласование приоритетов науко-технологического и пространственного развития индустриальных регионов / Ю. Г. Лаврикова, В. В. Акбердина, А. В. Суворова. – Текст : непосредственный // Экономика региона. – 2019. – Т. 15. – Вып. 4. – С. 1022-1035.

3. Балко, М. В. Пространственное развитие социально-экономической системы: понятие, структура, принципы / М. В. Балко, М. И. Кузьменко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 6-12. – DOI 10.5281/zenodo.5254100.

4. Бухвальд, Е. М. Приоритеты стратегии пространственного развития: возможности и ограничители / Е. М. Бухвальд. – Текст : непосредственный // Регион. Экономика. Юг России. – 2019. – Т. 7. – № 3. – С. 4-13.

5. Гурий, П. С. Возрождение регионального пространства научно-исследовательской деятельности управленческого вуза Донецкой Народной Республики / П. С. Гурий. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 29. – С. 20-34. – DOI 10.5281/zenodo.7828200.

6. Зельднер, А. Г. Условия и стимулы функционирования территорий опережающего социально-экономического развития / А. Г. Зельднер. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 5-2 (82-2). – С. 171-176.

7. Кириенко, О. Э. Инструменты сглаживания пространственной поляризации / О. Э. Кириенко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 17. – С. 135-146.

8. Кириенко, О. Э. Особенности формирования и развития инфраструктуры региона / О. Э. Кириенко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 21. – С. 40-46. – DOI 10.5281/zenodo.5026055.

9. Клейнер, Г. Б. Системная сбалансированность экономики России. Региональный разрез / Г. Б. Клейнер, М. А. Рыбачук. – Текст : непосредственный // Экономика региона. – 2019. – Т. 15. – Вып. 2. – С. 309-323.

10. Лагутина, М. Л. Мир регионов в структуре мировой политической системы 21 века / М. Л. Лагутина. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2016. – 300 с. – Текст : непосредственный.

11. Мархгейм, М. В. Конституционные модели федеральных территорий: зарубежный опыт для российских перспектив / М. В. Мархгейм. – Текст : непосредственный // Социально-политические науки. – 2020. – Т. 10. – № 3. – С. 56-61.

12. Михайленко, Е. Б. Альтернативный регионализм БРИКС / Е. Б. Михайленко. – Текст : непосредственный // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. – 2016. – Том 155. – № 11. – С. 194-206.

13. Шмакова, М. В. Зарубежный опыт территориального стратегирования и возможности его приложения к практике российских регионов / М. В. Шмакова. – Текст : непосредственный // Проблемы теории и практики управления. – 2015. – № 1. – С. 69-74.